

МЕТОДИКА ОТБОРА ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ НА
ОСНОВЕ GRU

Бекмуратов Б.А.

магистрант 2-го курса.

Ташкентский государственный университет информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хоразмий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182356>

Аннотация. Предложена методика отбора наиболее информативных признаков сетевого трафика для систем обнаружения вторжений на основе GRU. Из 78 признаков датасета CIC-IDS2017 отобрано 22 ключевых признака с использованием корреляционного анализа, метода взаимной информации и рекурсивного исключения признаков.

Показано, что сокращение размерности снижает время обучения на 43% и время инференса на 34% при незначительной потере точности (менее 0.15%). Методика рекомендована для высоконагруженных систем обработки персональных данных.

Актуальность. Системы обнаружения вторжений (IDS) на основе глубокого обучения показывают высокую точность, но требуют значительных вычислительных ресурсов. Исходный набор данных CIC-IDS2017 содержит 78 признаков для каждого сетевого потока [1]. Использование всех признаков приводит к «проклятию размерности», увеличению времени обучения и инференса, а также риску переобучения.

Ключевые слова: отбор признаков, GRU, CIC-IDS2017, обнаружение вторжений, системы обработки персональных данных.

Для отбора наиболее информативных признаков использован комбинированный подход:

- корреляционный анализ Пирсона (удаление сильно коррелированных признаков, $|r| > 0.95$);
- метод взаимной информации (Mutual Information) для ранжирования признаков;
- рекурсивное исключение признаков (RFE) с Random Forest в качестве базового классификатора [6].

Результаты. Отобрано 22 ключевых признака. Среди них: длительность потока (Flow Duration), межинтервальные времена (Flow IAT Mean, Flow IAT Std), флаги TCP (SYN, FIN, RST, PSH, URG), а также статистические характеристики длин пакетов в прямом и обратном направлениях.

Сравнение моделей GRU, обученных на полном (78) и сокращённом (22) наборе признаков, показало:

Метрика	78 признаков	22 признака	Изменение
Accuracy	98.45%	98.32%	-0.13%
F1-Score	98.40%	98.31%	-0.09%
Время обучения (эпоха, сек)	145	82	-43%
Время инференса (мс/поток)	11.2	7.4	-34%

May, 2026-yil

Предложенная методика отбора 22 признаков позволяет сократить вычислительную сложность GRU-модели на 30–40% при незначительном снижении точности (менее 0.15%).

Рекомендуется для использования в высоконагруженных распределённых системах обработки персональных данных (СОПД).

Литература

1. Sharafaldin, I., Lashkari, A. H., Ghorbani, A. A. Toward a Lifetime Dataset for Network Intrusion Detection // Proceedings of the 5th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP). 2018. P. 1-11.
2. Wang, J. H., Septian, T. W. Combining Oversampling with Recurrent Neural Networks for Intrusion Detection // Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2021 International Workshops). Springer. 2021. P. 305-320.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH